

Farhod JO'RAYEV

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti "Aqoid va fiqhiy fanlar" kafedrası mudiri

Annotatsiya

Ushbu maqolada fiqh ilmining ilk shakllanish davri, uning paydo bo'lish sabablari va dastlabki manbalari tahlil qilinadi. Rasululloh (s.a.v.) davridan boshlab sahobalar, tobeinlar va imomlar orqali fiqhiy merosning shakllanishi va rivoji yoritiladi. Shuningdek, fiqh maktablarining vujudga kelishi ham qisqacha ko'rib chiqiladi.

Annotation

This article analyzes the early formative period of Islamic jurisprudence (fiqh), its causes of emergence, and its initial sources. It illuminates the formation and development of the fiqhi heritage starting from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), through the Companions, Tabi'un (successors), and imams. Additionally, the emergence of the fiqh schools is briefly examined.

Kalit so'zlar

Fiqh, ilk davr, sahobalar, tobeinlar, fiqh maktablari, islom huquqi, shari'at manbalari, rivojlanish bosqichlari, ilmiy meros

Fiqh lug'atda "الفهم - tushunish" va "العلم - ilm" ma'nolarini anglatadi. Misol uchun "فقه - faqiha" fe'li "فهم - fahima" ya'ni "tushundi" ma'nosini va "فقه - faquha" ya'ni, "faqih bo'ldi" ma'nosini bildiradi. Uning asli "الفهم - tushunish" bo'lib, so'ng shariat ilmlariga xoslanib qolgan¹.

Fiqh shariat istilohida: Avvalda fiqhning muayyan ta'rifi bo'lmagan. Uning lug'aviy ya'ni, "tushunish" va "ilm" ma'nolari shariat va din ilmlariga xos bo'lgan. Shu sababdan ham Abu Hanifa rahmatullohu alayhning "**Fiqh nafsga nima foyda va nima zarar ekanini bilishdir**" degan so'zi naql qilingan². So'ng fiqh ilm sifatida shakllangach unga "**Fiqh – amaliy shar'iy hukmlarni tafsiliy dalillaridan bilishdir**" degan ta'rif berilgan³. Ushbu ilm hukmlarga xoslanishi bilan e'tiqodiy va axloqiy masalalar fiqh ilmi ostiga kirmay qoladi⁴.

Ulamolar fiqh tarixini uch davrga bo'lganlar: risolat asri, sahobalar asri va tobe'inlar asri. Fiqhning rivojlanishida har bir davrning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Risolat asrida fiqh

Rasululloh (alayhissalom) Payg'ambar bo'lib yuborilgach, Robbisidan risolatni yetkazar, ibodatlarni ado qilar va turli ishlarni bevosita amalga oshirar edi⁵. Sahoba ((roziyallohu anhu)m)lar u zotni ko'rib ergashardilar. Rasululloh (alayhissalom) shariatni batamom oxiriga yetkazganlaridan keyin hayotdan ko'z yumgan. Shariat umumiy tushunchalarni bayon qilish, mutloq naslarni qaydlash, mujmal naslarni sharhlash, umumga dalolat qiluvchi naslarni xoslash va nasx qilinishi mumkin bo'lgan naslarni nasx qilish orqali mukammal bo'ladi.

¹ Muhammad ibn Yoqub Feruzobodiy. "Qomusul muhiy". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 96 B.

² Ubaydulloh ibn Mas'ud Sodrush shari'a. "Tavzih li matnit tanqih". Madina: "Maktabatul asriyya" 10 B.

³ Ubaydulloh ibn Mas'ud Sodrush shari'a. "Tavzih li matnit tanqih". Madina: "Maktabatul asriyya" 12 B.

⁴ Mustafo Said Xon, "Dirasatun tarixiya lil fiqhi va usulihi". Bayrut: "Daru Ibn Kasir" 9 B.

⁵ Mustafo Ahmad Zarqo, "Madxalul fiqhil om". Damashq: "Darul qolam" 148 B.

Shunga qaramasdan Rasululloh (alayhissalom) sahobalariga kitob shaklida yozilgan fiqhni qoldirmagan. Balki umumiy qoidalar, Qur'on va Sunnatda tarqoq holdagi juz'iy hukmlar va qalblarda yodlangan ma'lumotlarni qoldirgan xalos.

Rasululloh (alayhissalom)ning ham ijti hodlari bo'lgan. Biroq, barchasi vahiyga asoslangan bo'lib, goho tasdiqlagan bo'lsa, ba'zan to'g'rilab qo'ygan.

Ushbu davrda har qanday shariat hukmini joriy qilish vahiy yoki Robbisidan risolatni yetkazuvchi zot Rasululloh (alayhissalom) vositasida bo'lgan. Ushbu davrda shariat masdarlari Kitob va Sunnatdan iborat bo'lgan.

Batahqiq, sahoba (roziyallohu anhum)lar ijti hod qilganlar. Payg'ambarimiz (alayhissalom) ularga ijti hod qilishlariga ruxsat bergan. Misol uchun, u zot Muoz (roziyallohu anhu)ni Yamanga yubora turib, uning qilgan ijti hodiga iqror bo'lgan.

Ushbu ruxsat sahobalarni ehtiyoj tushganda qilinadigan ijti hodga tayyorlash uchun bo'lgan. Balki bunday ijti hodlarning Rasululloh (alayhissalom) zamonlarida bo'lishiga, ularning Payg'ambardan uzoqda bo'lib qolishlari yoki biror ishda vaqtning o'tib ketish xavfi yuzaga kelishi kabi bir qancha sabablari bo'lgan. Bunday ijti hodlar shariatga masdar bo'lmagan. Rasululloh (alayhissalom) ularning har qanday qilgan ishlarida murojaat qilinadigan asos bo'lib, goho ularni tasdiqlagan yoki to'g'rilab qo'ygan. Shu sababdan ham ushbu davr ixtiloflar yo'qligi bilan ajrab turadi.⁶

Darhaqiqat, hukmlar voqe'a va ehtiyojlarga qarab yoki savolga javob bo'lib tarqoq-tarqoq tarzda nozil bo'lar edi. Goho hech bir munosabatsiz yangi bir hukm sifatida nozil bo'lar edi. Ushbu davrdagi shariat hukmlari bosqichma-bosqichlik, mashaqqatni ko'tarish va nasxning voqe' bo'lib qolishi kabi imtiyozlar bilan farqlanib turadi.

Ammo kitob shaklida yozishga nisbatan esa, kotiblar bo'lib, ular faqat Qur'onni yozardilar. Lekin bu ham tarqoq holda bo'lgan. Hadis Qur'on bilan aralashib ketmasligi uchun yozilmay turgan.

Darhaqiqat, ba'zi Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'oz, Zayd ibn Sobit, Abdurahmon ibn Avf, Ammor ibn Yosir, Huzayfa ibn Yamon, Abu Dardo va Abu Musa Ash'ariy kabi sahoba ((roziyallohu anhu)m)lar Payg'ambarimiz (alayhissalom) zamonlaridayoq fatvo berganlar⁷.

Sahoba ((roziyallohu anhu)m)lar asrida fiqh

Ushbu asrdan katta sahobalar asri iroda qilingan. Ya'ni, Rasululloh (alayhissalom)ni ko'rgan va uzoq muddat birga bo'lgan sahobiyalar. Goho undan xulafoiy roshidinlar asri ham ifodalanadi⁸.

Biz yuqorida Rasululloh (alayhissalom) shariat mukammaliga yetganidan keyin vafot etganlarini, shariat masdarlari Qur'on va sunnat bo'lganini va kitob shaklda yozilgan fiqh mavjud emasligini aytib o'tgan edik. Sahoba ((roziyallohu anhu)m)lar ana shundek dinni yetkazishga bel bog'lagan edilar.

Rasululloh (alayhissalom)ning vafotlaridan so'ng ko'plab shaharlar fath qilindi turli xil insonlar Islomni qabul qildilar. Ishlar jiddiy tus olib, hukmi vorid bo'lmagan yoki Payg'ambar (alayhissalom) zamonlarida bo'lmagan hodisalar voqe' bo'la boshladi. Mazkurlarni hukmini bayon qilish lozim edi.

Vaziyat taqozosi bilan ijti hod yanada yuzaga chiqib, shariat masdarlaridan yangi masdarga aylandi. Voqe' bo'lgan biror masala xususida haq talabida chuqur tafakkur va mulohazadan keyin aql

⁶ Saloh Abul Hoj, "Al Madxolul mufassal ilal fiqhil hanafiy". Ummon: "Dorul fath", 2017. 245 B.

⁷ Muhammad ibn Hasan, "Fikrus somiy fi tarixi fiqhil islamiy". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 2003. 169 B.

⁸ Muhammad Xuzariy, "Tarixut tashri'il islamiy". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 2009. 80 B.

ma'qul deb topgan narsani nazarda tutadigan ray vujudga keldi. Ushbu ray qiyos, istihson, masolih va sadduz zaroe'lardan keyin qabul qilingan narsalarni qamrab olgan edi. Voqe' bo'lgan ko'plab yangi masalalarning hukmi ijmo'ga asoslanib amalga oshirilar va shu asosda fatvo berilar edi.

Ushbu davrda sunnat kitob shaklida yozilmagan va Qur'ondan chalg'ib qolish xavfi borligidan rivoyati ham oz edi. Rasulullohga nisbatan yolg'on to'qish xavfi borligidan xalifalar hadisni qabul qilishga qattiq qarardilar.

Sahobalar xalifalar atrofida hozir edilar. Biror masala voqe' bo'lib qolsa, uning hukmini Allohning kitobidan qidirardilar. Agar Allohning kitobidan topa olmasalr sunnatdan va Payg'ambarimiz (alayhissalom)ning amalga oshirgan ishlaridan qidirardilar. Agar undan ham topa olmasalar, o'zaro maslahatlashar edilar. Agar bir hukmga ijmo' qilsalar amalga oshirardilar.

Ushbu davrda sahoba (roziyallohu anhum)lar o'rtasida ixtiloflar ham voqe' bo'lib turgan. Biroq, faqih sahobalarning ijmo'si, rivoyatning va yangi paydo bo'lgan masalalarning ozligi sabab, keskin ixtiloflar bo'lmagan. Ushbu asrda Qur'onni bir mus'hafga jamlash ishi amalga oshirildi. Lekin, sunnat hali ham kitob shaklida yozilmagan edi.

Faqih sahobalar ichida Ali, ibn Mas'ud va Umar kabi rayni ko'p ishlatganlari hamda ibn Umar, Abdulloh ibn Amr ibn Os va Zubayr kabi rayga o'rin qoldirmaganlari ham bo'lgan.

Batahqiq, bunday yo'nalish, ya'ni rayga asoslanib hukm bildirish, hatto Rasululloh (alayhissalom) hayotlik chog'laridayoq vujudga kelgan edi. Zero, sahobalar payg'ambarimiz (alayhissalom)ning "Asr namozini faqat Bani Qurayzaga yetib borganda o'qish" borasidagi buyruqlarini tushunishda ixtilof qilgandilar. O'shanda Rasululloh ikki guruhni ham tasdiq etganlar. Biroq, bu yo'nalish sahobalar davrida ochiqroq namoyon bo'ldi. Uchinchi davrda esa, yanada ochiqroq yuzaga chiqdi.

Fiqh ushbu davrda voqe'iy va amaliy tarzda bardavom bo'ldi. Qiyos, ijthod va ijmo' yanada ko'zga tashlandi. Endi shariat masdarlari Kitob, sunnat, ijmo' va qiyosga aylandi.

Tobe'inlar asrida fiqh

Ushbu asrdan xulafoi roshidinlar asridan keyingi davrlar iroda qilinadi. Ushbu asr kichik sahobiyalar va katta tobe'inlar asri deb ham ifodalanadi. Ushbu davr ummaviylar davlatining ta'sis topishidan boshlanib, birinchi hijriy asr oxirigacha davom etgan⁹.

Ushbu davr hijriy 41 yilda sayyidimiz Hasan (roziyallohu anhu) ummat birdamligi uchun xalifalikdan voz kechganidan keyin, Muoviya (roziyallohu anhu) xalifalikni boshqarishga o'tganida boshlangan. Shia va xavorijlarning ba'zilari musulmonlar buning natijasida siyosiy bo'linishga yuz tutgan, degan fikrni bildiradilar. Aslida esa, bu bo'linish fiqh va hadis rivoyat qilish harakatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Hadis rivoyat qilish keng tarqashi bilan birga turli mazhablarni qo'llab quvvatlovchi to'qima va yolg'on hadislar ham avj ola boshladi. Umar (roziyallohu anhu) to'xtatib turgan sahoba ((roziyallohu anhu)m)lar Usmon (roziyallohu anhu)ning ruxsati bilan odamlarga dinni o'rgatish uchun turli yurtlarga chiqib ketdilar. Turli yurtlarga tarqalib ketgan sahoba ((roziyallohu anhu)m)lardan har bir shahar ahli ilm ola boshladilar. Ular o'z-o'zidan sahobiy ustozining fikrini qo'llab quvvatlar edilar. Natijada xiloflar boshlanib, kengayib ijmo' qilish mumkin bo'lmay qoldi.

Lekin rivoyat va to'qimalar keng tarqalishiga qaramasdan, Alloh taolo sunnatni turli to'qima va aralashmalardan himoya qilib saqlaydigan zotlarni chiqarib qo'ydi. Rivoyatlarni qabul qilish shartlariga asos solindi. Bid'atchi, fosiq va havo'i nafsiga ergashuvchilarning rivoyatlari rad qilindi.

⁹Muhammad Xuzariy, "Tarixut tashri'il islamiy". "Bayrut. Darul kutubil ilmiyyah", 2009. 100 B.

Ushbu asrda ray va hadis maktablari zohir bo'ldi. Bu ikkisi Kufa va Madina maktablari ortidan vujudga kelgan edi. Ray maktabiga Ibrohim Naxa'iy (95 h. vafot etgan.) va Madina maktabiga Sa'id ibn Musayyib (98 h. vafot etgan) yetakchilik qilgan.

Ushbu davr islom fiqhini pishib yetilishi va fiqhiy mazhablarning yuzaga chiqishi uchun muqaddima edi. Ayni mana shu asrda qiyos, istihson va istislohlarga amal qilish asnosida hodisalar ko'payib naslar oz bo'lgani sababli ray yo'li ham keng tus oldi.¹⁰ Ushbu asrda Iroqda bir qancha ishlarda ahli sunnaga muxolif bo'lgan shia fiqhi ham vujudga keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muhammad ibn Yoqub Feruzobodiy. "Qomusul muhiyt". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 96 B.
2. Ubaydulloh ibn Mas'ud Sodrush shari'a. "Tavzih li matnit tanqih". Madina: "Maktabatul asriyya" 10 B.
3. Ubaydulloh ibn Mas'ud Sodrush shari'a. "Tavzih li matnit tanqih". Madina: "Maktabatul asriyya" 12 B.
4. Mustafo Said Xon, "Dirasatun tarixiya lil fiqhi va usulih". Bayrut: "Daru Ibn Kasir" 9 B.
5. Mustafo Ahmad Zarqo, "Madxalul fiqhil om". Damashq: "Darul qolam" 148 B.
6. Saloh Abul Hoj, "Al Madxolul mufassal ilal fiqhil hanafiy". Ummon: "Dorul fath", 2017. 245 B.
7. Muhammad ibn Hasan, "Fikrus somiy fi tarixi fiqhil islamiy". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 2003. 169 B.
8. Muhammad Xuzariy, "Tarixut tashri'il islamiy". Bayrut: "Darul kutubil ilmiyyah", 2009. 80 B.
9. Muhammad Xuzariy, "Tarixut tashri'il islamiy". Bayrut. Darul kutubil ilmiyyah", 2009. 100 B.
10. Saloh Abul Hoj, "Al Madxolul mufassal ilal fiqhil hanafiy". Ummon: "Dorul fath", 2017. 432 B.

¹⁰ Saloh Abul Hoj, "Al Madxolul mufassal ilal fiqhil hanafiy". Ummon: "Dorul fath", 2017. 432 B.